

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
мухандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	5
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	11
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	16
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	25
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	31
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	35
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	40
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	44
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	53
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	59
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	64
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	70
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОФАА ТИЗИМИ.....73	73
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	82

Nodira Ibragimovna Xasanova,
DTPI tarix va falsafa kafedrasi dotsenti (PhD)

MA'NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI

For citation: Nodira I. Khasanova. THE HISTORICAL ROOTS OF SPIRITUALITY. Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.70-72

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610079>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekiston mustaqillik yillarida ma'naviy merosni tiklash borasida olib borilgan ishlar, xususan, Surxondaryo viloyatidagi Naqshbandiya tariqatining yirik vakili Xoja Alouddin Attor faoliyati va uning ma'naviy ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda tarixiy hujjatlar, yozma manbalar va ilmiy anjuman materiallari asosida Denovdagi Xoja Alouddin Attor maqbarasining qurilishi, bu jarayonga mahalliy jamoatchilikning ko'magi hamda tasavvuf va diniy qadriyatlarning qayta tiklanishidagi roli yoritilgan. Xoja Alouddin Attorning Naqshbandiya falsafiy g'oyalarini yozma shaklda saqlashga qo'shgan hissasi va Surxondaryoning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan ulushi alohida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Naqshbandiya tariqati, Xoja Alouddin Attor, Surxondaryo, Denov, tasavvuf, ma'naviy meros, islom falsafasi, mustaqillik davri, tarixiy obidalar.

Нодира Ибрагимовна Хасанова,
доцент кафедры истории и философии
ДТПИ, (PhD)

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ДУХОВНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье научно анализируются усилия, предпринятые в Узбекистане в годы независимости по восстановлению духовного наследия, с особым акцентом на деятельность и духовное значение Ходжи Алауиддина Аттара, видного представителя тариката Накшбандия в Сурхандарьинском регионе. На основе исторических документов, письменных источников и материалов научных конференций в исследовании освещаются строительство мавзолея Ходжи Алауиддина Аттара в Денове, помощь местного сообщества в этом процессе, а также роль суфизма и религиозных ценностей в возрождении духовных традиций. Особое внимание уделено вкладу Ходжи Алауиддина Аттара в сохранение философских идей Накшбандии в письменной форме и вкладу Сурхандарьи в мировую цивилизацию.

Ключевые слова. Тарикат Накшбандия, Ходжа Алауиддин Аттар, Сурхандарья, Денов, суфизм, духовное наследие, исламская философия, период независимости, исторические памятники.

Nodira I. Khasanova,
Associate Professor (PhD) of the Department
of History and Philosophy, DTPI

THE HISTORICAL ROOTS OF SPIRITUALITY

ABSTRACT

This article scientifically analyzes the efforts undertaken in Uzbekistan during the years of independence to restore spiritual heritage, particularly focusing on the activities and spiritual significance of Khwaja Alouddin Attar, a prominent representative of the Naqshbandi order in the Surkhandarya region. Based on historical documents, written sources, and materials from scientific conferences, the study highlights the construction of the mausoleum of Khwaja Alouddin Attar in Denov, the local community's support for this process, and the role of Sufism and religious values in the revival of spiritual traditions. Special emphasis is placed on Khwaja Alouddin Attar's contribution to preserving the philosophical ideas of Naqshbandi in written form and on Surkhandarya's contribution to world civilization.

Index Terms. Naqshbandi order, Khwaja Alouddin Attar, Surkhandarya, Denov, Sufism, spiritual heritage, Islamic philosophy, independence period, historical monuments.

1. Mavzuning dolzarbligi:

Mustaqillik bizga nafaqat iqtisodiy va siyosiy erkinlikni, balki o'z ma'naviyatimiz va diniy e'tiqodimizni tiklash imkoniyatini berdi. Tarix davomida o'zbek xalqining buyuk allomalari, xususan, tasavvuf ilmidagi yirik vakillar, milliy va diniy qadriyatlarimizni boyitgan. Bu maqola o'zbek xalqining ma'naviy merosi, xususan, Naqshbandiya tariqatining yirik vakillaridan biri – Xoja Alouddin Attor va uning Surxondaryo mintaqasidagi o'rni haqida ilmiy tahlil qilishga qaratilgan. Mustaqilligimizning eng buyuk ne'matlaridan biri - bizga iymonimizni qaytarib bergani bo'ldi. Iymon odamni ma'naviy jihatdan yuksaltiradi, unga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Chindan ham Qur'oni karimni, buyuk hadislarni yoki Navoiyning ulug' asarlarini o'qigan inson o'g'ri yoki qotil bo'lmaydi. Hech qachon bunday bo'lmagan. Navoiyni o'qigan, «Qur'on» va boshqa muqaddas kitoblarni yuragiga singdirgan, hadislardan bahramand bo'lgan odam, hech qachon bironing haqiga xiyonat qilmaydi, bironing ziyon-zahmat yetkazmaydi, bironing yerini bosib olmaydi, bironing rizqini yemaydi. Faqat yaratganga va halol mehnati evaziga topilgan nasibaga shukur qilib yashaydi va yaratgandan ziyo, fazlu-karam va yurt omonligini so'raydi. Naqshbandiya tariqatining yirik namoyondasi Xoja Alouddin Attor ta'limotlari ana shu jihatlari bilan bugungi va kelajak avlod uchun alohida ma'naviy qimmatga egadir. Shu tufayli ham bugun Xoja Alouddin Attor hayotiga va ulug' bobomiz qoldirgan tariqat meroslariga bo'lgan qiziqish nihoyatda katta ekanligi bejiz emas. Denov tumanida o'tkazilgan «Xoja Alouddin Attor - Naqshbandiya tariqatining yirik namoyondasi» ilmiy anjuman fikrimizning dalilidir.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Tadqiqotda tarixiy hujjatlar, yozma manbalar, jumladan, "Anis at-Tolibin", Termiziy va Attorning asarlari tahlil qilindi. Denovda tashkil etilgan ilmiy anjuman materiallari ham o'rganilib, Naqshbandiya tariqatining yozma merosga aylanish jarayonlari yoritildi. Tasavvuf va diniy ilmlar sohasida yirik ta'sir ko'rsatgan shaxslarning faoliyati tarixiy-falsafiy jihatdan hamda Navoiyning faoliyatidagi tariqatning ildizlari tahlil qilindi.

3. Tadqiqot natijalari:

Tadqiqot Xoja Alouddin Attorning Naqshbandiya tariqatining rivojiga katta hissa qo'shganini tasdiqladi. U Bahouddin Naqshbandning yaqin safdoshlaridan biri bo'lib, tariqatning falsafiy g'oyalarini yozma shaklda saqlashga asos solgan. Bu ulug' allomaning Denov tuprog'ini

makon etib shu yerda yashab, ijod etganliklari Bahouddin Naqshbanddek ulug' Hazrat bilan hamnafas, hamfikr va kuyovlari ekanliga to'g'risidaga faktlar bizda yuksak iftixor tuyg'ularini uyg'otishi bejiz emas. Alouddin Attorning pirlari Bahouddin Naqshband vasiyatlariga amal qilganliklari, Xoja Alouddin Attorning xizmatlari tufayli Naqshbandiya tariqati yozma merosga aylanganini tarix uchun katta xizmat deb bilamiz. Denovdagi maqbara qurilishi va bu ishga mahalliy tadbirkorlarning moddiy va ma'naviy ko'magi mintaqaning ma'naviy tiklanishida muhim rol o'ynagan. Hakim Termiziy va Abu Iso at-Termiziy singari ulug' allomalarning faoliyati Surxondaryo xalqining ilm-fan va ma'naviyatga bo'lgan qiziqishini ko'rsatib berdi. Termiziy "Jome' as-Sahih" kabi asarlari orqali Islom ilmini boyitgan va uning merosi hali ham butun musulmon olamida qo'llanilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston mustaqillik yillarida o'zining boy merosini tiklashga erishdi. Alouddin Attor kabi allomalar faoliyatining qayta tiklanishi va qadrlanishi nafaqat tarixiy, balki zamonaviy ma'naviy rivojlanish uchun ham muhimdir. Tarixi milliy va zamonaviy uslublar uyg'unligida zeblangan ko'z qamashar imoratlar bilan buyuk bobomiz Al-Buxoriy hazratlari qabrlari muqaddas qadamjoyga aylantirildi. Al-Farg'oniy, Abduxoliq G'ijduvoni, Motrudiy kabi ulug' allomalar ruhlari shod etilib, maqbaralar qurildi, xalq o'tmish ajdodlari xizmatlaridan boxabar bo'ldi. Ma'lumki, Denov zaminida Silsilay Sharifdan munosib joy egallagan ikki nafar ulug' shayxlar abadiy qo'nim topgan. Shu bilan birga, Surxondaryoning tarixiy mavqei va uning jahon madaniy sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi yana bir bor tasdiqlandi. Mahalliy va xalqaro darajadagi ilmiy tadqiqotlar mazkur mavzuni yanada chuqurroq o'rganish va butun dunyoga targ'ib qilish imkoniyatini beradi. Bu esa o'zbek xalqining jahon miqyosidagi ilmiy va ma'naviy merosini kengroq tanitadi.

4.Xulosa:

Denovdagi Xoja Alouddin Attor maqbarasi va boshqa tarixiy obidalarni qayta tiklash tashabbuslari xalqning o'z ajdodlariga hurmati va ma'naviy tiklanishning yorqin namunasidir. Mustaqillik davrida amalga oshirilgan bunday ishlar milliy g'ururni oshirib, xalqning ma'naviy birligiga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Boqir ibn Muhammadali. Maqomoti Xoja Naqshband. – T., 1993. (Baqir ibn Muhammadali. Authority of Khoja Naqshband. - T., 1993.)
2. Yo'ldoshev N. Buxorodagi aytrim avliyolar tarixi. - Buxoro: Buxoro nashriyoti, 1993. (Yoldoshev N. History of Aitrim Saints in Bukhara. - Bukhara: Bukhara publishing house, 1993.)
3. O'rta asr Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy-falsafiy me'rosi ensiklopediyasi. – Samarqand, 2016. (Encyclopedia of historical-philosophical heritage of medieval scholars and thinkers of the East. - Samarkand, 2016.)
4. Avliyoqulov Q. Moziyni izlab. – Toshkent, 1996. (Avliyokulov Q. Looking for Mozi. - Tashkent, 1996.)
5. Tursunov Sayfulla. Surxondaryo viloyati tarixini o'rganish. – Toshkent, 1997. (Tursunov Sayfulla. Studying the history of Surkhandarya region. - Tashkent, 1997.)
6. Abdulhakim Shar'iy Juzjoniy. Tasavvuf va inson. – T.: Adolat, 2001. (Abdulhakim Shariy Juzhoniy. Sufism and man. - T.: Adolat, 2001.)
7. Idris Shoh. Naqshbandiy tariqati. – T., 1993. (Idris Shah. Naqshbandi sect. - T., 1993.)
8. Komilov N. Tasavvuf. – T., 2009. (Komilov N. Sufism. - T., 2009.)
9. Sadridin Salim Buxoriy. Bahouddin Naqshband yoki yeti pir. T:2003. (Sadridin Salim Bukhari. Bahauddin Naqshband or yeti pir. T:2003.)
10. Usmon Turar. Tasavvuf tarixi. – T., 1999. (Usman Turar. History of Sufism. - T., 1999.)

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000